

БИЗНЕС-АНАЛИТИКА В ИТ. ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ КОММУНИКАЦИИ

Котова Милана

Старший бизнес-аналитик (AVP)

Руководитель проекта

Банк Barclays

Email: milanark2015@gmail.com

В современном быстро развивающемся мире ИТ бизнес-аналитику важно владеть не только техническими навыками, но и умением эффективно оперировать комплексной информацией. Визуализация - незаменимый инструмент, позволяющий значительно повысить эффективность коммуникации, помогая бизнес-аналитикам передавать сложные концепции в более развернутом и понятном виде. В данной статье рассматривается роль визуализации в работе ИТ-бизнес-аналитиков, их применение при определении требований, для сотрудничества и взаимодействия с заинтересованными сторонами. Опираясь на реальные примеры, статья выделяет техники визуализации, которые повышают понимание, вовлеченность и принятие решений в ИТ-проектах.

Ключевые слова: бизнес-анализ в ИТ, визуализация, коммуникация, взаимодействие с заинтересованными сторонами, управление ИТ-проектами, работа с данными.

BUSINESS ANALYTICS IN IT. VISUALIZATION FOR EFFECTIVE COMMUNICATION

Cotova Milana

Senior Business Analyst (AVP)

Project manager

Barclays Bank

Email: milanark2015@gmail.com

In today's rapidly developing IT world, it is important for a business analyst to possess not only technical skills, but also the ability to effectively operate with complex information. Visualization is an indispensable tool for significantly improving the effectiveness of communication, helping business analysts convey complex concepts in a more detailed and understandable way. This article examines the role of visualization in the work of IT business analysts, their application in determining requirements, for cooperation and interaction with stakeholders. Based on real-world examples, the article highlights visualization techniques that enhance understanding, engagement, and decision-making in IT projects.

Keywords: business analysis in IT, visualization, communication, interaction with stakeholders, IT project management, data management.

Проблематика. Коммуникации в ИТ-аналитике.

Современный ИТ-ландшафт характеризуется быстрым технологическим прогрессом и постоянным увеличением сложности цифровых решений. Бизнес-аналитики играют ключевую роль, являясь связующим звеном между техническими командами и заинтересованными сторонами или заказчиками. Эффективность работы бизнес-аналитика предполагает глубокое понимание отрасли заказчика, прочные знания в области

технологий, способность управлять разнообразными данными и интерпретировать их, навыки взаимодействия с людьми на разных ролях, специализациях, с различным уровнем знаниями. Однако, эти профессиональные умения теряют свою значимость без умения профессионального бизнес-аналитика донести информацию или выявить критически-важные для проекта детали. Несмотря на то, что навык коммуникации - это ключевое требование к аналитику, возникновение сложностей в интерпретации и изложении сложной информации - не редкость. Бизнес-аналитик в ИТ оперирует неоднородным техническим языком, разными точками зрения заинтересованных сторон и сложными спецификациями проекта, что часто приводит к недопониманию или даже расхождению в целях. Таким образом, умение трансформировать сложные требования к проектам в прозрачные и читаемые части большого, обеспечить их согласованность и последовательность, становится задачей номер один.

Решение задачи восприятия и трансляции информации требует фундаментального анализа того, как вообще информация воспринимается человеком или то, как процесс восприятия можно сделать более эффективным. Я остановлюсь на двух базисах, понимание которых, на мой взгляд, могут успешно эксплуатироваться бизнес-аналитиком для решения его ежедневных задач:

- Основной канал обработки информации,
- Основные принципы обработки информации.

Исследования показывают, что 90% информации поступает в человеческий мозг через зрительное восприятие. Так же результаты экспериментов говорят о том, что информация, представленная в графическом виде, обрабатывается человеком в 60 000 раз быстрее, чем изложенная в виде текста. Визуальная обработка информации, опираясь на естественную способность мозга к распознаванию образов, позволяет эффективнее интерпретировать сложный контекст и ускоряет понимание вновь полученной информации [1]. Пользуясь подобными знаниями о механизмах восприятия человеком входящей информации, возможно трансформировать сложные данные в структурированные выжимки и инсайты, уменьшая когнитивную нагрузку и повышая эффективность принятия решений.

То есть коммуникация, подкрепленная элементами визуализации, превращает сложное взаимодействие в разговор на известном языке и в понятном формате. Подчеркну, речь идет именно о ежедневной, рутинной коммуникации, часто проигрывающей в борьбе за понятность и простоту изложения.

Такие визуальные инструменты, как блок-схемы, карты пользовательских историй, диаграммы процессов, играют важную роль, позволяя аналитикам удерживать фокус и

необходимый уровень детализации разрабатываемых требований, постоянно прогрессируя в улучшении кооперации между командами. Переводя абстрактные идеи в структурированные визуальные образы, бизнес-аналитики способствуют общему пониманию, что, в свою очередь, улучшает согласованность и успех проекта.

Приняв, что визуальный канал - это основа для получения информации, рассмотрим принципы восприятия и обработки такой информации. Вот несколько прикладных приемов визуализации, понимание которых может значительно упростить работу бизнес-аналитика.

Первый пример иллюстрирует такую особенность работы человеческого мозга, как распознавание шаблонов (англ. Pattern recognition) [2].

Один из способов оформления требований к проекту - это сбор и оформление пользовательских историй. На базе такого списка проходят мозговые штурмы, планирования циклов разработки и прочие активности на проекте. Что если представить истории не просто в качестве списка требований заказчика, но в виде упорядоченной карты, основанной, например, на ролях пользователей. Движение по такой карте которой будет отрегулировано в соответствии с обозначенными требованиями к функциональности и приоритетами проекта. Что, в свою очередь, позволит выстроить понятные связи и зависимости между сотнями или даже тысячами задач. Кроме того, такой метод визуализации повышает вовлеченность, помогая заинтересованным сторонам, разработчикам и аналитикам находиться в едином контексте на протяжении всего жизненного цикла проекта.

Пример организации карты пользовательских историй представлен на Диаграмме 1.

Диаграмма 1. Карта пользовательских историй.

Техники, включающие распознавание шаблонов, через, например, группировку информации, помогают заинтересованным сторонам сосредоточиться на управляемых частях проекта. Вышеуказанный прием классификации требований через маппинг пользователей по ролям (“руководитель проекта”, “участник команды”, “клиент”) упрощает понимание контекста, снижая тем самым неопределенность в коммуникации.

Еще один подход к восприятию сложной информации — это её разбиение на небольшие, легко усваиваемые части (англ. “chunking”) [3]. Применяя этот метод вместе с визуализацией, можно эффективно передать даже самые сложные концепции и идеи. Такой подход помогает удерживать фокус в коммуникациях, позволяя отслеживать связи, зависимости и ключевые вехи проекта. Благодаря разбивке и визуализации, сложные концепции становятся доступными для понимания, а структура анализа — прозрачной.

Метод группировки так же значительно упрощает работу с количественными данными. К примеру, использование сводных таблиц позволяет трансформировать огромные массивы данных в легко читаемые сгруппированные выжимки.

Таблица 1. Сырые данные до трансформации.

Year	Month	Date	Model	Dealer ID	Quantity Sold	Profit	Manager
2018	January	2018-01-01 23:00:00	Beaufort	1222	10	15000	Smith M.
2018	January	2018-01-01 23:00:00	Salish	1222	13	39650	Douglas F.
2018	January	2018-01-01 23:00:00	Labrador	1222	16	12800	Colgate A.
2018	January	2018-01-01 23:00:00	Champlain	1222	3	6900	Presley T.
2018	January	2018-01-01 23:00:00	Hudson	1222	22	11000	Born R.
2018	January	2018-01-01 23:00:00	Beaufort	1224	14	21000	Stark J.
2018	January	2018-01-01 23:00:00	Salish	1224	18	54900	Smith M.
2018	January	2018-01-01 23:00:00	Labrador	1224	23	18400	Douglas F.
2018	January	2018-01-01 23:00:00	Champlain	1224	5	11500	Colgate A.
2018	January	2018-01-01 23:00:00	Hudson	1224	32	16000	Presley T.
2018	January	2018-01-01 23:00:00	Beaufort	1215	13	19500	Born R.

Таблица 2. Сводная таблица - результат трансформации сырых данных.

Year	Model	Quantity Sold	Profit, USD
2018	Beaufort	1597	2,482,048
	Champlain	532	1,133,275
	Hudson	3721	3,103,137
	Labrador	2668	2,801,398
	Salish	2115	5,651,271
2018 Total		10633	15,171,129
2019	Beaufort	1654	2,532,375
	Champlain	532	1,248,900
	Hudson	3842	1,961,625
	Labrador	2751	2,248,000
	Salish	2185	6,806,838
2019 Total		10964	14,797,738
Grand Total		21597	29,968,866

Отдельная дисциплина, призванная упорядочить большие объемы данных - BI-аналитика - хоть и не является основным инструментом аналитика требований, тем не менее может стать подспорьем для ведения коммуникации на “одном языке” с заказчиком, да и командой разработки. Навык преобразования данных, разделение на визуальные образы, которые без труда могут быть интерпретированы и трансформированы в быстрые и обоснованные действия может стать весомым аргументом при выстраивании коммуникаций с коллегами и заказчиками.

Плюсы коммуникации через визуализацию в ИТ-проектах.

Бизнес-анализ в ИТ предполагает преобразование сложных требований в понятно изложенное руководство к действию. Визуальные инструменты упрощают эту задачу, делая абстрактную информацию доступной и вовлекающей. Например, блок-схемы, изображающие пользовательский путь (см. Диаграмму 2) в клиентских приложениях, дают команде разработки всестороннее представление о масштабах и идее проекта, помогают отслеживать ожидаемые результаты, согласовывая вклад каждого шага с общей целью. Диаграммы потоков данных в проектах интеграции создают ясное понимание зависимостей системы, что важно для заинтересованных сторон из разных команд. Таким образом, визуализация информации не просто иллюстрирует или документирует, она повышает вовлечённость, позволяя заинтересованным сторонам с различным опытом

охватить ключевые детали проекта, усиливая поддержку проекта в течение всего цикла разработки.

Диаграмма 2. Пользовательский путь [4].

Без преувеличения, визуализация информации - это инструмент сотрудничества. В международных проектах визуализация служит универсальным языком, преодолевая лингвистические и культурные различия. Представляя требования в виде таблиц, простых рисунков, диаграмм и карт, бизнес-аналитики обеспечивают ясность и согласованность, независимо от географического и культурного бэкграунда команды. Коллаборация с использованием визуального контента особенно ценна в ИТ-проектах, где условия часто меняются. Визуализация позволяет быстро передавать обновления требований, корректировки процессов или приоритетов проекта, что позволяет командам эффективно адаптироваться и оставаться синхронизированными и гибкими.

Еще одним преимуществом использования визуализации является обеспечение прозрачности процессов. К примеру, диаграммы процессов и диаграммы последовательности проясняют зависимости в рабочих процессах и определяют уровень ответственности, гарантируя, что каждый член команды понимает свою роль и

обязанности. Эта прозрачность снижает двусмысленность, позволяя членам команды работать с уверенностью и минимизируя задержки в проекте.

Одним из основных аспектов управления проектом и его требованиями является идентификация и управление рисками. С помощью диаграмм влияния/вероятности рисков и карт влияния (англ. Impact mapping) бизнес-аналитики могут представить потенциальные проблемы проекта и предложить стратегии их решения. Такой способ представления комплексной информации позволяет заинтересованным сторонам предвидеть и устранять проблемы, способствуя успеху проекта. Визуализация рисков также помогает получить поддержку заинтересованных сторон в управлении рисками. Чётко представляя потенциальные последствия конкретных рисков, аналитики помогают заинтересованным сторонам понять обоснованность профилактических мер, поощряя проактивный подход к управлению проектом.

В Agile-среде визуальные инструменты играют важную роль в отслеживании прогресса. Такие инструменты, как диаграммы сгорания задач (англ. burndown chart), доски Kanban и карты пользовательских историй, предоставляют актуальную информацию о статусе проекта, обеспечивая согласованность между командами и заинтересованными сторонами. Для бизнес-аналитиков эти инструменты упрощают коммуникацию в условиях растущего темпа, где требования часто изменяются, помогая проекту оставаться гибким к изменениям. Таким образом, визуализация не только помогает управлять рисками, но и содействует гибкости и адаптивности, что становится особенно важным в Agile-проектах.

Заключение.

Визуализация служит не только средством передачи информации, но и инструментом вовлечения, что позволяет всем заинтересованным сторонам не просто понимать проект, но и вносить в него конструктивные изменения. С помощью визуализации бизнес-аналитики переводят сложные требования в понятные, практически применимые инсайты, делая проекты более доступными и понятными для всех участников. Используя разные техники визуализации, аналитики повышают прозрачность и понятность проекта, управляют требованиями и уровнем ответственности, обеспечивая согласование интересов всех участников. С развитием индустрии ИТ сложные коммуникации и умение ими управлять становятся неотъемлемой частью бизнес-анализа. Бизнес-аналитики, эффективно использующие визуализацию, становятся не только проводниками понимания, но и двигателями успеха проектов. Настоящая статья подчеркивает значимость визуализации в современных условиях, представляя её в качестве краеугольного камня эффективного бизнес-анализа.

Литература.

1. Поттер, М. К., & Леви, Э. И. (1969). Recognition memory for a rapid sequence of pictures. *Journal of Experimental Psychology*.
2. Рок, И., & Палмер, С.(1990). The legacy of Gestalt psychology. *Scientific American*.
3. Миллер, Г. А. (1956). The Magical Number Seven, Plus or Minus Two: Some Limits on Our Capacity for Processing Information. *Psychological Review*.
4. Сайт <https://creately.com/guides/user-flow-diagram/>